

BƏDİİ MƏTNƏ XAS OLAN XÜSUSİYYƏTLƏR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18414633>

Fidan Yusif qızı Hacıyeva

İngilis dilinin üslubiyatı kafedrasının doktorantı,

Azərbaycan Dillər Universiteti

E-mail: hajiyevafid@yandex.ru

XÜLASƏ

Tezisdə bədii mətnə xas olan əsas xüsusiyyətlər araşdırılır. Mətn frazafövkü vahid, yaxud nitq vahidi kimi qəbul edilir. Mətdəki cümlələr dil vahidi kimi qəbul edilir və mətnin formalaşmasında müxtəlif elementlərin rolu vardır. Mətn əsasən müstəqil elementlərdən təşkil olunur və onun komponentləri arasında semantik-struktur əlaqələr mövcud olur.

Tezisdə bədii mətn mətnin növlərindən biri kimi təqdim olunur. Bədii mətnin özünə aid xüsusiyyətləri vardır. Bədii mətni formalaşdırmaq yazıçının niyyətindən, məqsədindən asılı olaraq müəyyən edilir. Bədii mətn, əsasən oxucuya estetik və emosional təcrübə bəxş etməyi hədəfləyən məndir. Bu mətnlər zəngin və ifadəli dildən istifadə edir, tez-tez hekayəni zənginləşdirmək və emosiyalar oymatmaq üçün metaforlar, alliterasiyalar və personifikasiyalar kimi nitq fiqurlarından istifadə edir.

Açar sözlər: mətn, bədii mətn, üslub, üslubiyat, xüsusiyyət

FEATURES OF A LITERARY TEXT

ABSTRACT

The thesis examines the main features inherent in a literary text. The text is considered as a phraseological unit or a speech unit. The sentences in the text are considered as language units and various elements play a role in the formation of the text. The text is mainly composed of independent elements and there are semantic-structural relationships between its components.

The literary text is presented as one of the types of text. The literary text has its own characteristics in the thesis. The formation of the literary text is determined depending on the intention and purpose of the writer. The literary text is a text that mainly aims to provide the reader with an aesthetic and emotional experience. These texts use rich and expressive language, often using figures of speech such as metaphors, alliteration and personification to enrich the story and evoke emotions.

Key words: text, literary text, style, stylistics, feature

Mətn nitq fəaliyyətinin digər kateqoriyaları kimi, məsələn, cümlə kimi sintaktik iyerarxiya sistemə daxil olur. Başqa sözlə desək, digər linqvistik kateqoriyalarla onun arasında konkret qarşılıqlı münasibətlər zənciri qurulur.

F.Allahverdiyeva yazır ki, mətnin xarakteri və xüsusiyyətlərinə dair baxışları nəzərdən keçirərkən belə qənaətə gəlmək olur ki, mətni, yəni frazafövkü vahidi dil vahidi və yaxud nitq vahidi hesab etmək olar (Allahverdiyeva 2011).

A.Məmmədov mətni dil vahidi kimi götürür və mətdəki cümlələrin dil modellərinə uyğun gəlməsini yazır. Mətn tam məna bitkinliyi nümayiş etdirir və semantik informasiyanın öztürülməsi və qəbul edilməsi prosesində əsas faktor kimi çıxış edir. Buraya mətnin tərkibinə daxil olan ayrı-ayrı cümlələr arasındakı müxtəlif növlü daxili semantik-qrammatik münasibətlərin sayəsində yaranan müəyyən informasiya dəyərinə malik olan vəziyyətlər imkan yaradır. Müstəqil cümlələrdən təşkil olunan mətn komponentləri arasındakı əlaqələr (semantik-struktur), münasibətləri təhlil etmək üçün mürəkkəb sintaktik bütövün müəyyən sintaktik məkandakı sərhədlərini, başlanğıc və bitmə məqamlarını göstərən bir meyar kimi müəyyənləşməlidir. (Məmmədov 2001).

Bədii mətn komponentlərinin struktur və məna əlaqələri sistemində təkrarlar geniş istifadə olunan vasitələrdir. Müxtəlif növlü təkrarlar bədii mətnin kommunikativ funksiyasını yerinə yetirir. İngilis dilli materiallar əsasında leksik təkrarların işlənmə xüsusiyyətləri, cümlədəki rolu, cümlələrin bir-birinə bağlanmasına şərait yaratması və bu zaman ortaya çıxan spesifik xüsusiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi və aydınlaşdırılması müasir dilçiliyin əhəmiyyət daşıyan aktual problemlərindəndir.

Bədii mətnin kompozisiyasının inkişafında, mətndə əsas informasiyanın dil vasitəsilə formalaşdırılıb ötürülməsində təkrarların rolu böyükdür. Sintaktik təkrarlar, təkrarlar əsasında formalaşan sintaktik paralelizmlərdən leksik təkrarların fərqi ondan ibarətdir ki, leksik təkrarlar bədii mətndə üslubi çalarlığı artıran əsas faktordur. Bu cəhətdən təkrarlarla bağlı üslubi fiqurların tədqiqi aktual məsələlər sırasına daxildir. Leksik təkrarların növləri və formalarının araşdırılması nəzəri baxımdan mətn dilçiliyinin həlli vacib olan leksik-üslubi vasitələrindəndir.

Mətn də cümlə kimi sintaktik kateqoriya olduğuna görə onun bəzi konkret əlamətlərinə malik olur. Bu da yüksək səviyyədə təşkil olunmuş sintaktik kateqoriya kimi öz quruluşunda müəyyən təkrar elementlərini saxlayır.

Bədii mətn süjet, personaj və mühit kimi elementləri, eləcə də hekayənin nəql olunduğu mərkəzi mövzu və baxış bucağı ilə xarakterizə olunur. Bunlar çox vaxt obrazlılıq, simvolizm və məcazi dil kimi ədəbi vasitələrlə, eləcə də ton və məna yaradan fərqli bir dil üslubu ilə rəngləndirilir.

Bədii mətn və onun daxili elementləri əsasən üslubiyyatda öyrənilir.

Ədəbi və feminist kimi müxtəlif stilistika növləri mövcuddur və hər biri fərqli yazı aspektlərinə malikdir.

R.Nordquist yazır ki, stilistika tətbiqi dilçiliyin bir qoludur; bütün mətnlərdə, xüsusən də bədii mətnlərdə üslubun öyrənilməsidir. *Ədəbi dilçilik* də adlandırılan stilistika, kiminsə yazısına müxtəliflik və fərqlilik təmin etmək üçün istifadə edilən fiqurlara, troplara və digər ritorik vasitələrə üstünlük verir. Bu, linqvistik təhlil və ədəbi tənqiddir (Nordquist 2025).

K. Uels "Stilistika Lügəti" əsərində yazır: "Əksər stilistikaların məqsədi sadəcə mətnlərin formal xüsusiyyətlərini özləri üçün təsvir etmək deyildir, eyni zamanda mətnin təfsiri üçün onların funksional əhəmiyyətini göstərmək və ya ədəbi effektləri müvafiq hesab edilən yerlərdə linqvistik "səbəblərlə" əlaqələndirməkdir" (Wales 1990).

Mətni yaxından öyrənmək, səthi səviyyədə baş verən əsas süjetdən daha dərin məna qatlarını aşkar etməyə kömək edir.

Metafor və bənzətmələr kimi ümumi ədəbi vasitələr ədəbiyyatın təməl sütunları hesab olunur və ədəbiyyatı bu qədər valehedici edən amillərdir. Dil poeziyada və nəsrə ədəbi vasitələr vasitəsilə inkişaf edir; müxtəlif məcazi dil növləri ədəbiyyatı müxtəlif yollarla zənginləşdirir.

İstənilən ədəbiyyat və ya yazı dərində ədəbi əsərlərdə öyrənilən üslub elementləri müzakirə olunur. Bunlara aşağıdakılar daxildir:

Ümumi təsvir elementləri

Xarakterin inkişafı: Hekayə boyunca personajın necə dəyişməsi

Dialog: Danışılan sətirlər və ya daxili düşüncələr

Əvvəldəngörmə: Sonradan nə baş verəcəyi barədə verilən işarələr

Forma: Bir şeyin poeziya, nəsr, dram, qısa hekayə, sonet və s. olması

Təsəvvür: Səhnələr və ya təsviri sözlərlə göstərilən əşyalar

İroniya: Gözlənilənin əksinə olan bir hadisə

Yan-yana duruş: İki elementi müqayisə etmək və ya ziddiyyət yaratmaq üçün bir araya gətirmək

Əhval-ruhiyyə: Əsərin atmosferi, rəvayətçinin münasibəti

Temp: Rəvayətin nə qədər tez açılması

Baxış nöqtəsi: Rəvayətçinin perspektivi; birinci şəxs (mən) və ya üçüncü şəxs (o)

Struktur: Hekayənin necə izah edildiyi (başlanğıc, hərəkət, kulminasiya, sonluq) və ya əsərin necə təşkil edildiyi (giriş, əsas hissə, nəticə və s.)

Simvolizm: Hekayənin bir elementindən başqa bir şeyi təmsil etmək üçün istifadə etmək

Mövzu: Əsərin çatdırdığı və ya göstərilən mesaj; onun mərkəzi mövzusu və ya böyük ideyası
Ton: Yazıcının mövzuya və ya tərzə münasibəti, lüğət seçimi və qeyri-rəsmi və ya rəsmi kimi məlumatları təqdim etməsi

Alliterasiya: Samitlərin yaxın təkrarı, təsir üçün istifadə olunur

Assonans: Saitlərin yaxın təkrarı, təsir üçün istifadə olunur

Diksiya: Ümumi qrammatikanın (böyük mənzərənin) düzgünlüyü və ya personajların necə danışdığı, məsələn, vurğu ilə və s.

Jarqon: Müəyyən bir sahəyə xas terminlər

Metafor: İki elementi müqayisə etmək üçün bir vasitə (bütün bir hekayə və ya səhnə başqa bir şeylə paralel göstərmək üçün qurulubsa, böyük mənzərə yarana bilər)

Təkrar: Vurğu üçün qısa müddətdə eyni sözləri və ya ifadələri istifadə etmək

Qafiyə: Eyni səslər iki və ya daha çox sözdə səsləndirildikdə

Ritm: şeir sətirində və ya cümlə müxtəlifliyində vurğulu və vurğusuz hecalardan istifadə etmək və ya abzasda təkrarlamaq kimi yazıya musiqililik qatmaq

Cümlə müxtəlifliyi: Ardıcıl cümlələrin strukturunda və uzunluğunda dəyişiklik

Sintaksis: Cümlədəki sözlərin düzülüşü

Üslub elementləri yazılı əsərlərdə istifadə olunan dilin xüsusiyyətləridir və üslubiyyat onların öyrənilməsidir. Müəllifin onlardan necə istifadə etməsi, Henri Ceymsdən tutmuş Mark Tvenə və Virciniya Vulfa qədər bir yazıcının əsərini digərindən fərqləndirən amildir. Müəllifin elementlərdən istifadə etmə tərzini onların fərqli yazı üslubunu yaradır.

Qədim Yunanıstan və Aristotel kimi filosoflara qədər ritorikanın öyrənilməsi insan ünsiyyətinin və təkamülünün mühüm bir hissəsi olmuşdur. Buna görə də müəllif Peter Barrinin "Başlangıç Nəzəriyyəsi" kitabında ritorikadan istifadə edərək stilistikanı "ritorika kimi tanınan qədim intizamın müasir versiyası" kimi təyin etməsi təəccüblü deyildir.

P.Barri daha sonra yazır ki, ritorika şagirdlərinə arqumenti necə qurmağı, nitq fiqurlarından necə effektiv istifadə etməyi və ümumiyyətlə, maksimum təsir göstərmək üçün nitqi və ya yazı əsərini necə modelləşdirməyi və dəyişdirməyi öyrədir. O yazır ki, stilistikanın bu oxşar keyfiyyətləri, daha doğrusu, onların necə istifadə olunduğunu təhlil etməsi stilistikanın qədim tədqiqatın müasir təfsiri olduğunu nəzərdə tutur (Barry 1995).

Bununla belə, o, üslubiyyətin aşağıdakı cəhətlərdən fərqləndiyini də qeyd edir:

1. Yaxından oxumaq ədəbi dil ilə ümumi nitq icmasının dili arasındakı fərqləri vurğulayır. ...Üslubiyyat isə əksinə olaraq ədəbi dil ilə gündəlik dil arasındakı əlaqələri vurğulayır.

2. Üslubiyyat dilçilik elmindən qaynaqlanan ixtisaslaşmış texniki terminlərdən və anlayışlardan, məsələn, "keçidlilik", "leksikləşmənin olmaması", "kolokasiya" və "koheziya" kimi terminlərdən istifadə edir.

3. Üslubiyyat elmi obyektivliyə yaxından oxumaqdan daha çox iddia irəli sürür və onun metod və prosedurlarının hamı tərəfindən öyrənilə və tətbiq oluna biləcəyini vurğulayır. Buna görə də, onun məqsədi qismən həm ədəbiyyatın, həm də tənqidin "sirini aradan qaldırmaq"dır".

Üslubiyyat dil istifadəsinin universallığını təmin edir, yaxından oxumaq isə bu xüsusi üslubun və istifadənin normadan necə fərqlənə biləcəyini və bununla da norma ilə bağlı səhvə yol verə biləcəyini müşahidə etməyə əsaslanır. Beləliklə, üslubiyyat, müəyyən bir auditoriyanın mətnin təfsirinə təsir edən üslubun əsas elementlərini anlamağa çalışmaqdadır.

Ədəbiyyat

1. Allahverdiyeva F.M. Bədii mətnin formalaşmasında sintaktik əlaqə vasitələri. Bakı, Elm və Təhsil, 2011.
2. Məmmədov A.Y. Mətn yaranmasında formal əlaqə vasitələrinin sistemi. Bakı, Elm, 2001, 229 s.
3. Nordquist R. Stylistics and Elements of Style in Literature. Cambridge, Cambridge University Press, 2025.

4. Wales K. A Dictionary of Stylistics. Routledge, New York, 1990.
5. Barry P. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester University Press, Manchester, New York, 1995.
6. Burke M. The Routledge Handbook of Stylistics. Routledge, New York, 2014.